

глибина творчості поєднана з динамізмом історії, охоплює один із найскладніших і найсуперечливіших періодів в історії православного храмобудування. Та незважаючи на це, архітектор працював інтенсивно й енергійно. Відбувався складний процес становлення нових рис індивідуального почерку архітектора. В архітектурній експресії його храмів, побудованих на засадах візантійських, давньоруських, російських стильових архітектурних напрямів, знаходить втілення емоційна наповненість творчості, розкривається радісна енергія й гармонійність сприйняття мальовничого багатства довколишнього світу. Переpletіння різноманітних основ, закладених у роки праці в Холмсько-Варшавській єпархії, віддзеркалилось в реалізації нових архітектурних проектів під час найпліднішого періоду творчості в Харківській єпархії. Поліфонічність стилів храмової архітектури кінця XIX ст. згодом призвела до формування нового напрямку – еkleктики, яка і увінчала архітектуру епохи модерн.

Минуло більше століття від часів храмового будівництва В. М. Покровського на теренах Польщі. Безумовно, кожне творіння має свою долю; чимало архітектурних пам'ятників В. М. Покровського зруйновано історичними обставинами. Та архітектура є пов'язаною до ситуації і, отже, не є сталою, завершеною річчю, бо “коли будівля закінчена, – стверджує Даніель Лібескінд, – вона починає жити новим життям. Вона стає частиною нового процесу: як люди займають її, використовують її, думають про неї”.

Примітки

1. Ясевич В. Е. Архитектура Украины на рубеже XIX–XX веков. – К. : Будівельник, 1988.
2. Джархів Харківський обл., Р-820, оп. 1, од. зб. 327.
3. Kwiatkowska M. I., Kwiatkowski M. Historia Warszawy XVII–XX wieku. Architektura i rzeźba. Wydawnictwo Naukowe PWN. – Warszawa, 2006.
4. Кондаков С. Н. Список русских художников к юбилейному справочнику Императорской академии художеств. – СПб., 1914.
5. РГИА, ф. 1343, оп. 3, од. зб. 1747, 48 арк.
6. Synalewska-Kuczma P. Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem integracji z Imperium Rosyjskim. Wydawnictwo Naukowe. – Poznań, 2004.
7. Paszkiewicz P. Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915. – Warszawa, 1991.
8. Лисовский В. Г. Архитектура России XVIII – начала XX века. – М. : Белый город, 2009.
9. Сокол К. Г. Русская Варшава. – М., : МИД “Синергия”, 2002.
10. Девятковски Н. Православие в Сосновце. Институт Общественного Диалога [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sosnowiec.cerkiew.pl/images/stories/SOSNOWIEC_RU.pdf
11. Paszkiewicz P., Sandowicz M. Smentarz prawosławny w Warszawie. – Warszawa, 1992.

Кондратюк А. Ю.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

РОЗПИСИ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ В КОНТЕКСТІ ПОСТВІЗАНТІЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Дослідження пам'яток, подібних до розписів церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст., досить непросте. Це пам'ятка церковного живопису, виконана у Центральній Європі, на території, що знаходилася на перехресті латинської і візантійської культур, у період, що отримав назву “Byzance après Byzance” “Візантія після Візантії” [4, 5-13]. Головні перешкоди на шляху такого дослідження – начебто непрохідні бар'єри державних кордонів (які насправді ніяким чином не перешкоджали), а також спроби надати національного характеру цим пам'яткам (якого вони насправді не мали).

Ця доба у Східній Європі – кінець Середньовіччя, коли мав місце прорив в іконографії Східної Церкви. Водночас значним був вплив візантійського мистецтва на латинську культуру. Слід наголосити саме на однорідності поствізантійського мистецтва у Центральній Європі, адже слов'янська мова (у її місцевих варіантах) використовувалася тоді у церкві як у Речі Посполитій, так і в Молдавському та Волоському князівствах. Отже, величезна територія Східної Європи мала до певної міри спільну мову і спільні художні принципи.

Існує проблема географічної національної атрибуції малярства цього часу і розписів церкви Спаса на Берестові, зокрема. Важливе питання – хто були виконавці цього малярства. Постає також і питання щодо джерел натхнення для розписів на території, що знаходилася на перехресті візантійської і латинської культур. Напевно, обговорення цих проблем ще довго буде тривати.

Відомо, що важливим елементом в атрибуції творів іконопису і визначенні рідної мови художника-виконавця є написи на іконах. Це стосується і стінопису церкви Спаса на Берестові. Однак такі дослідження розпочалися зовсім нещодавно. Це, зокрема праці вітчизняної дослідниці Л. Коць-Григорчук [1, 210-235; 2, 26-28]. Але ситуація з київською церквою Спаса на Берестові ускладнюється внаслідок того, що більша частина написів у храмі – не слов'янські, а грецькі. Вони практично не досліджені, значна частина втрачена або під записами.

Вирішуючи проблему атрибуції розписів церкви Спаса, треба діяти також і в іншому напрямі. Розписи храму слід розглядати в контексті культурних стосунків і художніх зв'язків між Річчю Посполитою та Молдовою.

Стосунки між Молдавським і Волоським князівством, з одного боку, і Галичиною, з іншого – сягають XIV–XV ст. Але у художніх колах Львова нова хвиля активних мистецьких контактів з цими князівствами – це середина XVI ст. Це було наслідком політичної ситуації і дипломатичних стосунків, викликаних гострим протистоянням між Річчю Посполитою і Османською Портою.

Тема українсько-молдавських культурних стосунків взагалі дуже цікава і нині розроблялася в науці. Зокрема багато для цього зробили львівські вчені. Ще наприкінці XIX ст. відбулося кілька виставок і наукових читань у Львові, що продемонстрували тісний зв'язок русинського і молдавського мистецтва. Дослідження львівських вчених проводилися й нині проводяться у тому самому руслі, що й в австрійських, румунських і французьких колег [3, 1].

До нашого часу збереглися дві показові пам'ятки українського мистецтва, що демонструють ці художні зв'язки – це Успенська і П'ятницька церкви у Львові. Успенська (або Волоська) львівська церква зведена за фінансової підтримки молдавського господаря Олександра Лепушніану і його дружини Роксанди у 1559 р. У цьому храмі згодом буде рукопокладений у митрополити святитель Петро Могила. Герби жертводавців храму – Симона та Єремії (Яреми) Могили вирізьблено у верхній частині Успенської церкви на парусах.

Різьбярські роботи у храмі виконали львівські різьбярі Костянтин і Яків Кульчицькі. Але розписи церкви, за даними архівних джерел, виконано грецькими художниками, що прибули до Львова 1633 р. Можливо, це були майстри, що приїхали з грецьких колоній і оселилися у Молдові [3, 1-2]. Варто, однак, також пам'ятати, що термін “грецький” нерідко застосовували до усіх тих, хто належав до візантійського обряду.

Іншим проектом молдавських ктиторів у Львові була церква Св. Параскеви. Вона вважається однією з кращих місцевих споруд першої половини XVII ст. Церква була суттєво перебудована після пожежі 1623 р. Тоді ж прибудували і вежу над притвором – початково вежа мала оборонне призначення. На стіні храму вміщена пам'ятна таблиця, що сповіщає про завершення відбудови 15 серпня 1644 р. Молдавський герб на таблиці, як вважають, є свідченням меценатства молдавського господаря Василя Лупула, котрий надав кошти на відбудовчі роботи. Нині існуючий іконостас церкви виконали місцеві майстри. Деякі ікони, можливо, походять із попередніх іконостасів і датуються 1610 р.

У той самий час на Лівобережній Україні й у Києві збереглося зовсім небагато пам'яток мистецтва цього часу. Відомо, що Петро Могила продовжував меценатські традиції свого роду. Святитель розвивав і укріплював дипломатичні й культурні стосунки між Молдовою і Річчю Посполитою. Призначений у 1633 р. королем Владиславом IV на посаду київського митрополита, Петро Могила доклав багато зусиль для розвитку шкільництва, друкарства не тільки у Києві, але і в Яссах [3, 1].

У Яссах, де господарем у цей час був Василій Лупул, було збудовано багато святинь. В архітектурі багатьох із цих храмів помітні елементи українського бароко (зокрема церкви Св. Теодора, Св. Деметрія, монастиря Агапіа та ін.). У Києві в цей самий період митрополитом було здійснено ряд живописних робіт, доручених майстрам із Балканського півострова.

Роботи у церкві Спаса на Берестові, як відомо із ктиторського напису над вікном зовнішнього нартекса, виконували грецькі художники. Над картушем із цим текстом знаходиться композиція “Преображення”, ліворуч – Богородиця Пантанасса (тронний варіант), праворуч – Христос

Пантократор на престолі (Спаситель презентований у типі, поширеному в Сербії й на Балканах). Грецький текст вказує, що відновлювальні роботи у храмі були завершені 16 листопада 1644 р.

На східній стіні приміщення внутрішнього нартекса є велика композиція “Деїсус із портретом Петра Могили” (або “Дарунок Петра Могили”). Святитель презентований на колінах перед Спасителем. Обабіч Христа – Богородиця (праворуч) і Св. Володимир (ліворуч). У богословському задумі храму це одна з ключових композицій. Але в цей конкретний історичний період ктиторські сцени майже не зустрічаються в українському мистецтві (це можна стверджувати, аналізуючи пам’ятки Західної України).

За манерою зображення лик свт. Петра нагадує обличчя Єремії Могили з настінного розпису у Сучевіці. В обох композиціях продовжуються традиції візантійського мистецтва. Однак київський розпис виглядає архаїчнішим – Петро Могила стоїть у композиції уклінно.

Так само, як у розписах Кракова і Любліна, що приписуються українським майстрам, композиції у церкві Спаса адаптовані до готичного інтер’єру. Але ближчі аналогії знаходимо навіть не на території Польщі, а у Молдові – це розписи церков у місцевостях Борешті, Нямц, Пятра Нямц і Яссах. Там працювало багато художників грецького походження [3, 1-2].

Серед грецьких аналогів до розписів церкви Спаса варто згадати також фрески монастиря Дохіар на Афоні і стінопис церкви Св. Миколая у Верії. Майстри, котрі виконували це малярство, прибули з Греції до Молдавського князівства. У цьому князівстві у цей час було багато грецьких поселень.

Таку експансію грецького мистецтва у Східній Європі можна легко пояснити. З розширенням Османської імперії мистецтво Греції пересувалося на околиці колишньої Візантії. Нові школи виникли у Венеції і на Криті. І ці школи були пов’язані з грецькими переселенцями у Молдавському і Волоському князівствах. Пізніше центри виникали в Угорщині й Австрії. Одним із оплотів поствізантійського мистецтва були монастирі на півострові Афон, у Метеорах, а також на грецьких островах, особливо Патмосі, Криті й Кіпрі.

Великий інтерес для дослідження становлять також розписи XVI–XVII ст. на території сучасної Румунії, де селилися грецькі переселенці. Зазначимо, що у розписах Афона цього періоду відчувається молдавська і волоська основа. Це можна простежити з кінця XV ст. Характерні приклади – стінопис монастиря Зограф (1533); декор інтер’єру притвору кафолікону (датується 1609 р., засновник – Петро Рареш), розписи каплиці Св. Георгія (присвячена Георгію Тропеофоторосу) у Діонісіаті; малярство XVII ст. у Великій лаврі (виконано за сприяння Василя Лупула).

Захоплення грецькою культурою у Речі Посполитій почалося з доби Відродження. На початку XVI ст. перші грецькі іммігранти з’являються у Львові й Острозі. Значні колонії греків були у Замойсті. Відомо, що бібліотека засновника цього міста Яна Замойського містила велику кількість грецьких рукописів.

Наведені приклади пам’яток, а також художні стосунки між Ясами й Сучавою, з одного боку, та Львовом і Києвом – з іншого, дають змогу окреслити проблематику і в цьому контексті визначити напрям дослідження розписів Спаса на Берестові.

На жаль, праці румунських дослідників з цієї проблематики (а історіографія означеного питання у Румунії велика) майже невідомі вітчизняним дослідникам. У той же час висновки українських, російських і польських істориків мистецтва мало відомі румунським ученим. Метою цієї розвідки є виправлення такої ситуації. Стінопис церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст. слід розглядати у широкому контексті сучасних пам’яток східнохристиянського мистецтва. Це показовий приклад малярства поствізантійської традиції, отже, пам’ятка має інтернаціональний характер – і на цьому слід особливо наголосити.

Примітки

1. *Коць-Григорчук Л.* Написи на творах українського середньовічного малярства (лінгвістичне та палеографічне атрибування) // ЗНТШ. – Т. ССХХІ. – Львів, 1990. – С. 210-235.
2. *Коць-Григорчук Л.* Написи на іконах Богородиці Одигітрії з пророками // Богородиця і українська культура : тези доповідей і повідомлень Міжнародної конференції 14–15 грудня 1995 р. - Львів., 1995. – С. 26-28.
3. *Deluga W.* Przemiany ikonograficzne w malarstwie cerkiewnym Kijowa w XVII wieku i jego elementy moldawskowołoskie // Машинопис виступу на міжнар. конф. “Петро Могила і сучасність”, 14–16.03. – 1996.
4. *Jorga N.* Byzance apres Byzance. Continuation de l’histoire de la vie byzantine, – Bucarest, 1925.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцяті Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015